

El impacto de los valores en la educación sexual y reproductiva en contextos escolares

The impact of values on sexual and reproductive education in school contexts

Darling Armenia Ruiz Silva

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0240-4169>

Correo electrónico: naniruib007@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8346

Resumen

La educación sexual es importante para que la sociedad garantice la comprensión de los derechos civiles y reproductivos. Esta investigación se centra en implementar una estrategia educativa que mejore el aprendizaje independiente y efectivo a través de valores restaurativos. El objetivo principal de cambiar la percepción y el control de los problemas de los adolescentes es reducir consecuencias negativas como el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia doméstica y otros aspectos relacionadas con el aprendizaje significativo. Por consiguiente, para lograr estos objetivos, se ha desarrollado e implementado un programa integral e interdisciplinario, una estrategia de enseñanza que promueve la participación de estudiantes, maestros y familias teniendo en cuenta el contexto social y cultural de la comunidad educativa. En este sentido, la investigación se basa en el supuesto de que la integración de valores en la educación de género no sólo aumenta el conocimiento, sino que también mejora las actitudes y prácticas de salud de los jóvenes, puesto que, se analizaron dos hipótesis principales; la primera está enfocada en la mejora del conocimiento y la práctica del cuidado de la salud basándose en valores y sentido perteneciente con relación a la educación sexual y la segunda tienen que ver con la relación entre la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con valores y la adopción de comportamientos responsables.

Palabras Claves: Adolescente, educación Sexual, estrategia Didáctica, participación, valores.

Abstract

Sex education is important for society to ensure understanding of civil and reproductive rights. This research focuses on implementing an educational strategy that enhances independent and effective learning through restorative values. The main objective of changing the perception and control of adolescent problems is to reduce negative consequences such as early pregnancy, sexually transmitted

diseases, domestic violence and other aspects related to meaningful learning. Therefore, to achieve these objectives, a comprehensive and interdisciplinary program has been developed and implemented, a teaching strategy that promotes the participation of students, teachers and families taking into account the social and cultural context of the educational community. In this sense, the research is based on the assumption that the integration of values in gender education not only increases knowledge, but also improves the attitudes and health practices of young people, since, two main hypotheses were analyzed; the first is focused on the improvement of knowledge and practice of health care based on values and sense of belonging in relation to sex education and the second have to do with the relationship between the participation of students in activities related to values and the adoption of responsible behaviors.

Key words: Adolescent, sexual education, didactic strategy, participation, values.

Introducción

La educación sexual es una base esencial para el desarrollo integral de cada individuo y la consolidación de una sociedad justa y con una clara conciencia de los derechos sexuales basados en aspectos reproductivos. Este estudio se centra en implementar una estrategia de enseñanza para transformar la comprensión y abordar los problemas de salud sexual y reproductivos de los adolescentes, a través de la integración de valores restaurativos. El objetivo principal es fortalecer los valores sexuales y reproductivos en la sociedad, contribuyendo a reducir prácticas inapropiadas y consecuencias negativas relacionadas con la falta de educación sobre estos temas.

El enfoque de métodos de investigación implica desarrollar e implementar un programa integral e interdisciplinario que promueva el aprendizaje significativo a través de la participación activa de estudiantes, maestros y familias. El programa se adapta al contexto sociocultural de la comunidad educativa, asegurando así su relevancia y eficacia.

Esta investigación cubre temas clave como el desarrollo y evaluación de estrategias de enseñanza, la formación y concientización de docentes y el empoderamiento de los jóvenes para gestionar su salud sexual. Asimismo, se analizaron hipótesis sobre la mejora del conocimiento y la práctica del cuidado de la salud a través de la educación basada en valores, así como la relación entre la participación en actividades educativas y la adopción de comportamientos responsables.

La importancia de este trabajo radica en su potencial para proporcionar un marco eficaz que no sólo eduque, sino que también involucre a las comunidades en la creación de un ambiente saludable y respetuoso en torno a la educación sexual. A través de este enfoque, no sólo se desea aliviar los

problemas involucrados, sino que también, promover cambios culturales significativos que promuevan el bienestar y la igualdad en la salud sexual y reproductiva.

La implementación de una estrategia didáctica permite involucrar a la sociedad a la construcción de conocimientos claves sobre la educación sexual permitiendo que la inclusión de múltiples actores a través de una participación activa y colectiva donde los valores sexuales y reproductivos jueguen un papel fundamental en la reconstrucción social.

Teniendo en cuenta las problemática social y controversias mundiales relacionadas con los temas de salud sexual y reproductiva se incluyen temas de derechos sexuales y reproductivos en la agenda global mundial, esta inicia en los años 70 reconociéndose así un gran triunfo de la tercera ola del movimiento feminista. Sin embargo, en Colombia se reporta oficialmente que en los años 90 y después de la reforma de la constitución que el movimiento feminista colombiano (luego de protestar frente al congreso por varios meses), logra que el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, haga parte de la agenda de las leyes a reforma, estableciendo que las cátedras de educación sexual fundamentales para la prevención, mitigación de la problemática relacionada con el tema, además reconocer entornos protectores.

Desarrollo

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023) la Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un proceso basado en un currículo para enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, las niñas y los y las jóvenes con conocimiento, habilidades, actitudes y valores, por lo cual, la educación integral en sexualidad responde a esta demanda, empoderando a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar.

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), está comprendida como un aspecto central del ser humano; presente a lo largo de su vida, abarcando el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual expresada a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.

El ministerio de educación nacional (MEN) y el fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) desarrollaron en (1999) el proyecto de educación en salud sexual y reproductiva de jóvenes para jóvenes inicialmente en regiones como Bolívar, Cauca, Córdoba, Nariño y Sucre, en el que se atendieron cuestiones como la sexualidad, la salud sexual y reproductiva y sus relaciones con el género.

Sexualidad en la adolescencia

Por consiguiente, la presente investigación comprendió la sexualidad desde la definición propuesta por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) en el Programa para la Sexualidad y Construcción Ciudadana (PESCC), exponiéndola como:

una construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad propia de las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal, es una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. Este último aspecto subraya también el carácter relacional de la sexualidad como algo que es, a la vez, personalizador y humanizante, pues reconoce la importancia que tiene para el ser humano establecer relaciones con otros en diferentes grados de intimidad psicológica y física ([MEN], 2008, como se citó en (González y López, 2015, p. 140).

Desde este marco, en la actualidad son muchos los desafíos que la sexualidad en la adolescencia le impone al mundo y específicamente a Colombia, como lo son el embarazo adolescente, elemento expuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2013) el 19,5% de las adolescentes ha estado en algún momento embarazada, incrementado un 6,7% de 1990 a 2010.

A lo largo de la última década se ha trabajado fuertemente para disminuir el porcentaje de embarazo adolescente, siendo una de las principales herramientas para lograr esto el Conpes 147 del 2012, desarrollado por el Congreso Nacional de la República de Colombia el 2012, el cual es una estrategia nacional para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 6 a 19 años.

Es por esto, junto con medidas de promoción de Educación Integral Sexual, información sobre derechos y salud reproductiva, el porcentaje de fecundidad en el grupo de mujeres de 10 a 19 años descendió de 162.438 nacimientos en el 2012 (DANE, 2012), a 122.710 en el año 2019 (DANE, s. f) y hasta julio del 2020 63.046 (DANE, 2020). Pero, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas Colombia (UNFPA COLOMBIA, 2020) la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en el presente año (2020) representará un retroceso en los logros de reducción del embarazo adolescente en

América Latina y el Caribe debido al aumento de las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva junto con una mayor exposición a situaciones de violencia sexual en el ámbito familiar, aumentando el porcentaje de fecundidad adolescente de 61 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años (proyectado para 2020) a 65 nacidos vivos por mil. Lo que representa un incremento del 6% para la región, es decir, 500 mil embarazos adicionales.

En esta misma línea, la crisis económica expuso Caballero (2017) como se citó en Revista EFE, (2017) Director de UNFPA Latinoamérica basado en el informe del Estado de la Población Mundial, se encontró una fuerte relación entre desigualdad económica y falta de salud y educación sexual, señalando que esta educación genera más controversia que aprendizaje, a tal punto que existen sociedades en Latinoamérica que confunden la educación sexual con la ideología de género, es decir, como un espacio que centrado en el diálogo del género como una construcción social y subjetiva del ser humano, elemento erróneo en la medida en que la educación sexual busca ser una pedagogía que aborde la reproductividad, género, afectividad y erotismo a la teniendo como eje central a los sujetos y su singularidad.

Medidas del PESCC

Además de estas medidas legales, existe en Colombia el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC, 2008) desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el cual tiene por objetivo generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes para que logren incorporar en su vida diaria el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y de esta manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.

Una de las implementaciones del PESCC se llevó a cabo en la Institución Educativa Puente Cucuana (departamento ubicado al sur oriente del departamento de Tolima, en el municipio de Ortega) por medio del proyecto transversal “Aprendiendo ando, construyendo entiendo que día a día, mi futuro voy tejiendo” con el objetivo de promover entre los estudiantes de la institución educativa, escenarios que fomenten el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y cognitivas necesarias para la construcción de un proyecto de vida en el que se incluya la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas acerca de su sexualidad, basadas en el desarrollo de los derechos humanos con especial énfasis en el respeto a la dignidad de todo ser.

Con la implementación del PESCC la institución buscó construir sujetos activos, reflexivos que comprendan y asuman la sexualidad como un proceso biológico, psicológico, cultural, histórico y ético desde una perspectiva de derechos, de género y de libre desarrollo de la personalidad (Rojas,2017). Así

mismo, que se conviertan en actores conscientes y promotores de una responsabilidad social, económica y ambiental que guíe sus maneras de vivir y así contribuyan a la construcción de una mejor sociedad.

Vivencias de educación sexual en el contexto colombiano

En cuanto a la investigación “Significados acerca de la sexualidad en estudiantes de psicología en Colombia” desarrollada en el 2015 por González y López tuvo como objetivo “describir los significados que los seres humanos crean a partir de su encuentro con el mundo sobre la sexualidad; es decir, la forma de vida adaptada culturalmente depende de significados y conceptos compartidos.” (2015, p. 141). La población estuvo compuesta por 684 estudiantes de seis programas de pregrado de psicología en Colombia; hicieron uso de un cuestionario tipo Likert para dar cuenta de aspectos afectivos, cognitivos y comportamentales que tienen temas como: conocimiento y emoción, aborto, diversidad sexual y derechos de salud sexual y reproductivos.

Estos resultados fueron el insumo para el desarrollo posterior de grupos focales que dialogaron en torno a la información obtenida. Los resultados encontrados fueron que algunos de los estudiantes junto con sus familias en los primeros procesos de socialización, van interiorizando la sexualidad como un elemento que se restringe a la reproductividad y a la etapa de la vida adulta, estableciéndose como una norma. Por otro lado, los estudiantes manifestaron que en la adolescencia se sentían en un lugar ambivalente en donde se enfrentan a discursos conservadores que fomentan el silencio, así mismo a las apuestas de consumo que exhiben la sexualidad desde el deseo y el sexo.

Esta investigación dejó como conclusión que los jóvenes proclaman una educación sexual donde se dialogue de sus emociones, sentimientos y valores y no solo desde lo biológico o contenidos que se ajusten a las necesidades de los adultos. Así mismo, manifestaron la implicación mínima de los padres en su formación educativa acerca de este tema. De igual manera, identificó que las familias proporcionan a sus hijos información sobre sexualidad de manera diferente a hombres y mujeres, fomentando la vivencia y reproducción de estereotipos rígidos para ambos sexos, en los que, según las narraciones de las participantes, la sexualidad femenina tiene como destino el embarazo que se problematiza cuando sucede durante la adolescencia. En este orden de ideas, la sexualidad en la adolescencia es un tema que se ha enlazado con uno de los debates más controversiales frente al campo de la sexualidad, el cual es el aborto.

Por esta razón se trae a colación la investigación “Salud sexual y reproductiva: aborto inducido en adolescentes escolarizadas de 13,14 y 15 años en la ciudad de Bogotá, Colombia.” Realizada por Robayo y Villamizar (2013). Esta investigación se llevó a cabo con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, en específico, el área de investigación Demografía y estudios de población. Se planteó el objetivo de conocer la incidencia del aborto inducido

como problema de salud pública en adolescentes escolarizadas de 13,14 y 15 años de Bogotá Colombia. Esta investigación fue de orden descriptivo exploratorio transversal mixta, cuya muestra poblacional fueron 5000 adolescentes entre 13 a 15 años de 42 colegios públicos de la ciudad de Bogotá de los estratos socioeconómicos 1,2,3,4 y 5, es de resaltar que, en su mayoría, es decir, el 42,5 % eran de estrato 2.

Los resultados obtenidos que permiten una comprensión de la educación sexual y sexualidad de los adolescentes enlazada con el aborto fueron: el 25% de las adolescentes ya han tenido relaciones sexuales donde el 19% usaron métodos anticonceptivos y el 60% no, así mismo, el 32,6% han utilizado el método de emergencia o Post Day. Uno de los resultados a destacar fue que del 25% de las adolescentes que iniciaron su vida sexual el 61% han creído estar embarazadas, de las cuales el 30% efectivamente sí estaban embarazadas, el 42,9% acudieron a consultar con su amiga o amigo, el 16,9% con un familiar, el 16,1% a la madre y el 12% a su pareja.

Por otro lado, la educación sexual recibida en las instituciones educativas y en sus familias dirigirían mensajes de prevención y miedo dando prevalencia a la información sobre temas biológicos, idea que comparten las múltiples investigaciones registradas por Vargas (2007) en su libro sexualidad mucho más que sexo. La familia en especial evadía este tema y el traer este tema evoca un escenario incómodo lleno de silencios que no se repetían, aunque las pocas veces que los estudiantes hablaron sobre sexualidad con sus familias se regían los diálogos bajo el miedo, riesgo, peligro y la búsqueda de una conducta socialmente aceptada negando el reconocimiento a la diversidad sexual, delimitado los espacios de expresión legítima de la sexualidad.

En conclusión, este estudio encontró que la educación sexual que les fue brindada a estos estudiantes se limitaba a contenidos médicos y anatómicos donde se hacía uso de un lenguaje técnico que era desconocido para ellos y aumentaba sus dudas.

Lo anteriormente dicho, se encuentra en tensión tras el estudio que realiza la Universidad de los Andes registrado por Vargas (2007), encontrando que los hombres comienzan su vida sexual a los 13 años y las mujeres a los 14 años, sin protección ni planeación. Aproximadamente el 35% de la población latinoamericana tiene su primer hijo antes de los 20 años, demostrando que la educación sexual que se imparte en las aulas es escasa para el fenómeno que se vive en el territorio, lo que implica que es necesario dejar atrás las cátedras que abordan la sexualidad desde el ámbito biológico y empezar a construir una pedagogía de la sexualidad entorno a un auténtico proceso de desarrollo y construcción personal que esté mediado por condiciones sociales y que sean articuladas en las instituciones, sociedad y familia teniendo en cuenta y como base el respeto a la diferencia, la autoestima y la autonomía, dando

como resultado ciudadanos y ciudadanas auténticos, responsables de sus actos que desarrollando un alto compromiso social e individual para la creación de un mundo más justo, armonioso equitativo.

Este estudio al igual que el anterior concordó con que la educación sexual desarrollada en colegios y familias está basada en la “pedagogía del NO” y el “terrorismo sexual”, es decir, evitar el contacto sexual o construir la idea de que el tener relaciones sexuales es sinónimo de contagiarse de VIH- SIDA. La educación sexual para esta investigación en una condición que implica para el sujeto un proceso de formación que se integra en los pensamientos y acciones que busquen la transformación social y la configuración del self , pues la sexualidad es el acto de comprenderse, aceptarse y quererse reconociendo sus habilidades y elementos a mejorar para poder desarrollar a plenitud sus decisiones de vida , es por esto que se propone a la sexualidad como un componente de placer y armonía del ser humano.

Otra investigación que nos permite ampliar el abanico conceptual del fenómeno de la educación sexual en Colombia y específicamente en Bogotá es: “Influencia de la educación sexual en el nivel de información y actitudes hacia la sexualidad” realizada por Correa, Jaramillo y Ucrós (1972) , con el objetivo de comprobar empíricamente las condiciones en que está siendo impartida la Educación Sexual dentro de la población escolar por medio de la aplicación de una encuesta que buscó evaluar conocimientos y una segunda escala para medir la adecuación o no de las actitudes frente a la sexualidad.

Para ello se escogió por medio de un muestreo aleatorio simple 2000 sujeto de 510 colegios que cumplieran las siguientes características: ser estudiantes de 4, 5, 6 de bachillerato; estar en colegio de Bogotá mixtos sin influencia extranjera; ser de colegios religiosos o laicos; ser de nivel socioeconómico medio u alto; y estar en un Colegio donde se imparte educación sexual y donde no. Quedando 500 mujeres y 500 hombres que reciben educación sexual y 500 mujeres y 500 hombres que no recibieron (Correa et al, 1972).

Es importante recalcar que se elaboraron dos encuestas diferentes en busca de evaluar los conocimientos de las personas que no han recibido educación sexual y las que sí han recibido. Dichas encuestas buscaron evaluar la adecuación o no de la información que los educadores brindan acerca de sexualidad en el colegio para así compararla con aquellos que no reciben.

La comprensión del fenómeno de la educación sexual en Bogotá, a su vez puede ser comprendido desde la investigación realizada por Muñoz y Urán (2014) denominada “verificación del impacto de la educación sexual en adolescentes en la consulta externa de dos IPS de Bogotá”, cuyo objetivo fue indagar por medio de una encuesta el conocimiento y la práctica de la Educación Sexual

que tiene los adolescentes que acuden al servicio de consulta externa de Medicina General en la ciudad de Bogotá.

Esto por medio de un estudio observacional, descriptivo de corte transversal teniendo como población 100 adolescentes (63 mujeres y 37 hombres) entre los 11 a 19 años, a los cuales se les aplicó un instrumento previamente diseñado, formado por 17 preguntas las cuales indagan: planificación familiar, conductas sexuales, educación sexual, embarazo en adolescentes y conductas de riesgo en adolescentes.

Una investigación a nivel nacional que muestra lo anteriormente propuesto es “Familia y escuela: contextos asociados al inicio de la actividad sexual de los adolescentes colombianos” realizada por Cabrera, Docal, Manrique, Cortés y Tobón (2018) cuyo objetivo fue “analizar los factores educativos como la supervisión y el apoyo de los padres; así como el tipo de educación, diferenciada y no diferenciada, y su relación con el inicio de la actividad sexual de adolescentes escolarizados” (2018, pág. 1).

Este estudio fue cualitativo descriptivo, explicativo transversal teniendo una población de 522 estudiantes entre los 12 a 18 años. Se les aplicó un instrumento de 26 preguntas que evaluaron algunas prácticas parentales, el tipo de educación el análisis se desarrolló por medio del programa SPSS versión 23. Esta investigación tiene presente que la comprensión acerca de lo que es sexualidad juega un papel crucial al tomar una decisión los adolescentes, entendiendo a la adolescencia como una etapa en tránsito que representa el paso entre la inmadurez física, social, emocional psicología a la madurez de la vida adulta, lo que implica cambios psicosociales y cognitivos que se sintetizan a través del paso de la pubertad.

Uno de principales aspectos que motivó a esta investigación tomar como población a los adolescentes es saber que el 19,6% de la población en el año 2014 recibió una atención integral por parte del sistema de salud y educativo (Muñoz & Urán, 2014). Como resultado se obtuvo que 66 personas sí habían recibido Educación Sexual y 34 no; del 66% de los adolescentes que sí recibían este tipo de educación el 19% afirmó preferir recibir los contenidos por medio de cursos, el 18% por medio de talleres, el 16% clases magistrales y el 13% la entrega de métodos de planificación familiar sin tener una previa asesoría. En relación al impacto de programas hechos en Bogotá en torno a la educación sexual tales como “Salud al Colegio”, “Que tu primer amor sea el amor propio” “Salud a su Casa” desarrollados con el fin de reducir una de las problemáticas más latentes, los embarazos en adolescentes, y teniendo un gran éxito pues en los últimos diez años se ha visto una disminución en la cantidad de casos, esto comparado con las cifras dadas por el ICBF en el 2013 se puede corroborar por en el 200 se

presentaba 19,1% de casos en el 2005 20,5%, en el 2010 19,5%, y según el Ministerio de salud en el año 2017 se presentaron 17,4% y esto visto a nivel rural urbano, el porcentaje de embarazos en zonas rurales es de 26,7% y en zonas urbanas 17,3% (Flores & Soto como se citó en la Revista Fucsia, 2019).

Para realizar este estado de arte se han revisado múltiples documentos seleccionando y resaltando la importancia que tiene la salud mundial buscando fortalecer los derechos sexuales y reproductivos incluyendo estos en la agenda mundial por parte de los estados nacionales e internacionales es decir en el estado global. Esta inclusión inicia a finales de los años 70 y se le atribuye como un triunfo a la lucha propiciada por la tercera ola del movimiento feminista. Sin dejar pasar por alto que años más tarde en Colombia se hace oficial reconociendo oficial después de realizar protestas durante varios meses, logrando que estos temas se incluyeran agenda las cuales serias parte de las leyes a reformar. (Ministerio de Salud y Protección social, 2014)

La legislación y acuerdos internacionales en la materia han servido de referente para la implementación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva y de políticas educativas que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación sexual de calidad. A pesar de los avances en algunos aspectos como higiene, salubridad y control del crecimiento poblacional, aún falta fortalecer el reconocimiento y vivencia de los derechos sexuales y reproductivos, en especial en temas de diversidad sexual y equidad de género, dado que aún existen situaciones de discriminación hacia personas con identidades u orientaciones sexuales diversas, además, la violencia de género y el feminicidio siguen siendo una constante en Latinoamérica (Bravo, 2021).

Conclusiones

Esta investigación se centra en implementar una estrategia educativa para potenciar la educación sexual y reproductiva, incorporando valores restaurativos como elemento clave del aprendizaje. El objetivo principal es cambiar la conciencia y la gestión de los problemas de salud sexual entre los jóvenes para minimizar las consecuencias negativas como el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia doméstica. Para lograr estos objetivos, se desarrolló e implementó un programa integral e interdisciplinario para promover la participación activa de estudiantes, maestros y familias. Este enfoque se ha adaptado a las especificidades culturales y sociales de la comunidad educativa, garantizando una mayor precisión y eficiencia en el uso de las estrategias didácticas.

Por consiguiente, se discutió la integración de valores en la educación sexual, valorando cómo podría mejorar no sólo los conocimientos sino también las actitudes y prácticas de salud entre los hombres jóvenes. Se examinaron dos hipótesis principales: una centrada en mejorar los conocimientos

y prácticas de salud a través de valores, y la otra centrada en la relación entre la participación en actividades de salud, acciones basadas en valores y la adopción de comportamientos responsables.

En este sentido, la importancia de esta investigación radica en su capacidad para identificar necesidades específicas, desarrollar intervenciones efectivas y evaluar su impacto, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas que promuevan la salud emocional, el sexo y la reproducción. Al proporcionar evidencia científica y práctica, esta investigación no solo respalda la toma de decisiones informadas a nivel individual y social, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones y prácticas en este campo. Esto refuerza el papel clave de la educación y los valores en la promoción de una vida saludable y una vida sexual segura.

Referencias bibliográficas

- Bravo, S. P. (2021). Educación Sexual en América Latina. *revista educacion Las Americas*.
- Correa, P., Jaramillo, I. D., & Ucrós, A. M. (1972). Influencia de la educación sexual en el nivel de información y en las actitudes hacia la sexualidad.4(3). *Revista latinoamericana de psicología*.
<https://www.redalyc.org/pdf/805/80540304.pdf>
- Cortes, D. Gallego, J. Ibarra, M. Maldonado, D. & Vargas, E. (s.f.). En educación de la sexualidad: ¿Cómo vamos? Horizontes.Universidad de los Andes.
<https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-3/horizontes/en-educacion-de-la-sexualidad>
- DANE., (2012). “Nacimientos 2012”. [Cuadro 1]. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2012>
- DANE., (2019). “Nacimientos 2019-preliminar”. [Cuadro 1]
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019>
- DANE., (2020). “Nacimientos 2020-preliminar”. [Cuadro 1]
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2020>
- DANE., (s.f.). “No dejando a nadie atrás: ¿Cómo es la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la agenda 2030? Datos sobre datos.”
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-situacion-ninas-en-mercado-agenda-2030.pdf>

González, Y. & López, V. (2015). Significados acerca de la sexualidad en estudiantes de psicología en Colombia. *Revista Latinoamericana. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)*, (21), 136-153. <https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2015.21.08.a>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), (2013). Embarazo adolescente en Colombia [Infografía]. Colombia: <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/infografia-embarazo-adolescente-colombia.pdf>

Ministerio De Educación Nacional., (2008). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Bogotá, Colombia. <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/PESCC%20%20familias%20final.pdf>

Ministerio de Salud y Protección social. (2014). *Política Nacional de Sexualidad, derechos Sexuales y Reproductivos*. Bogotá.

Muñoz, N., & Urán, J. (2014). Verificación del impacto de la educación sexual en adolescentes en la consulta externa de dos IPS de Bogotá. Trabajo de grado. Bogotá. Universidad del Rosario. <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/9022/UranRico-Juan2014.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Revista EFE. (2017). La ONU dice que el retroceso de la educación sexual en Latinoamérica aumentará las desigualdades. EFE. <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-dice-que-el-retroceso-de-educacion-sexual-en-latinoamerica-aumentara-las-desigualdades/20000013-3410682>

Revista Fucsia., (2019). Adolescentes: las tristes incubadoras de nuestra sociedad. Revista Fucsia. <https://www.fucsia.co/edicion-impresa/articulo/las-cifras-de-los-embarazos-adolescentes-en-colombia/60300>

UNESCO. (2023). Educación integral en sexualidad: para educandos sanos,

UNFPA. (2024). Salud sexual integral.

Vargas, E. (2007). Sexualidad mucho más que sexo. Bogotá. Universidad de los Andes.